

**ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ
САМОРОЗВИТКОМ УЧИТЕЛЯ**

Бончук О.

Науковий керівник: Темченко О.

**PRACTICAL ASPECTS OF TEACHER PROFESSIONAL SELF-
DEVELOPMENT MANAGEMENT**

Bonchuk O.

Supervisor: Temchenko O.

Сучасна система освіти перебуває в умовах постійних змін, що зумовлені розвитком інформаційних технологій, інтеграційними процесами та реформуванням системи освіти. Це ставить перед учителем вимогу не лише високого рівня фахової компетентності, а й готовності до безперервного саморозвитку, самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії.

У психологічному аспекті професійний саморозвиток розглядають як усвідомлений і цілеспрямований процес удосконалення, що включає розвиток професійних та особистісних компетентностей, критичну оцінку власної діяльності й формування здатності до ефективної адаптації в умовах змін. Самоосвіту в цьому контексті розглядають як усвідомлену потребу вчителя в постійному вдосконаленні своєї професійної діяльності й одночасно як систематичну діяльність, спрямовану на розширення й поглиблення власних компетентностей [1].

Важливим аспектом щодо професійного саморозвитку вчителя є створення освітніми закладами сприятливого середовища для формування компетентного, креативного та мобільного педагога, здатного брати на себе відповідальність за результати освітнього процесу, упроваджувати інновації та сприяти розвитку особистості здобувача освіти.

Аналіз стану організації процесу професійного саморозвитку вчителів було проведено нами на базі Харківської гімназії № 135 Харківської міської ради. Для цього використано комплекс методів: спостереження та самоспостереження, аналіз нормативної та методичної документації,

опитування й анкетування, діагностичне тестування для виявлення сформованості професійних компетентностей. Дослідження охоплювало такі показники:

- рівень педагогічної рефлексії та здатності до самоаналізу;
- сформованість мотиваційного компонента саморозвитку;
- рівень підтримки з боку адміністрації;
- готовності вчителів до впровадження інновацій.

Для подолання проблем, виявлених у ході діагностики, була розроблена комплексно-цільова програма «Удосконалення управління процесом професійного саморозвитку педагога в закладі освіти». Програма розрахована на один навчальний рік і представлена п'ятьма етапами: аналітико-діагностичним, планувально-організаційним, методично-ресурсним, мотиваційно-рефлексивним, корекційним.

Аналітико-діагностичний етап передбачає аналіз стану професійного саморозвитку вчителя, оцінку рівня сформованості рефлексії та мотивації до саморозвитку, виявлення внутрішніх і зовнішніх бар'єрів, а також дослідження рівня управлінської підтримки та готовності вчителів до впровадження інновацій.

Планувально-організаційний етап полягає у визначенні пріоритетних напрямів і завдань програми, формуванні індивідуальних планів саморозвитку, розподілі відповідальних осіб, створенні робочих груп та налагодженні механізму зворотного зв'язку.

Методично-ресурсний етап включає розроблення й упровадження інструментів підтримки професійного саморозвитку: методичних рекомендацій, навчальних матеріалів, електронних ресурсів, інтерактивних платформ, методичних заходів. Особливу увагу приділено формуванню навичок самоорганізації та використанню сучасних технологій для підвищення ефективності власного розвитку.

Мотиваційно-рефлексивний етап спрямований на підвищення внутрішньої мотивації педагогів через проведення неформальних зустрічей,

рефлексивних практик, наставництва й обміну досвідом, а також відзначення професійних досягнень. Учителі навчаються систематично оцінювати власні досягнення та коригувати плани розвитку на основі отриманих результатів.

Корекційний етап передбачає підсумкову оцінку ефективності реалізації програми, визначення сильних і слабких сторін у процесі управління професійним саморозвитком, а також розроблення рекомендацій для вдосконалення подальшої роботи. Результати оцінювання використовують для корекції програм і створення стійкої системи безперервного професійного розвитку педагога.

Упровадження комплексно-цільової програми дозволяє забезпечити системність процесу, підвищує мотивацію й активну участь вчителів у власному професійному самовдосконаленні, сприяє підвищенню якості освітнього процесу та розвитку компетентного, ініціативного і творчого вчителя.

Список використаних джерел

1. Онаць О. М., Топузов М. О. Управління самоосвітою вчителя як пріоритетною формою саморозвитку професійної компетентності в опорному закладі освіти. *Вісник післядипломної освіти. Вип. 9 (38). Сер. : «Педагогічні науки»*. 2019. С. 133-153. URL: <https://surl.lt/ivqjou> (дата звернення: 18.09.2025).